

Bino maketini yasashda geometrik sirtlarning taxlili va ularning ilmiy metodologik asoslari

ISMOILOVA MAHMUDAXON TULKINOVNA

NIZOMIY NOMIDAGI

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

MAGISTRATURA BO`LIMI MAGISTRANTI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at va muhandislik grafikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalariga loyixa maketini bajarish uchun chizma plani, yoyilmasining nazariy asoslari bo'yicha grafikaviy ta'lim berish jarayoni. Talabalarning muhandislik grafikasi va kompyuter grafikasi ilmini egallash jarayonidagi konstruksiyalash bo'yicha ta'lim mazmuni va texnologiyalari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bino, geometric, maket, taxlil, metodika, materiallr.

Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс предоставления графического образования по теоретическим основам чертежного плана и распространения среди студентов бакалавриата изобразительного искусства и инженерной графики в системе высшего образования. Объяснены содержание и технологии строительного образования в процессе освоения студентами науки инженерной графики и компьютерной графики.

Ключевые слова: Построение, геометрия, планировка, анализ, методология, материалы.

Abstract: In this article, the process of providing graphic education on the theoretical foundations of the drawing plan and distribution to the students of the undergraduate education of fine arts and engineering graphics in the higher

education system. The content and technologies of construction education in the process of mastering the science of engineering graphics and computer graphics of students are explained.

Key words: Building, geometric, layout, analysis, methodology, materials.

O'tgan asrning o'rtalarida arxitekturada maketlash ishlari loyihalash amaliyotida emas, balki o'quv jarayonida xam qo'llanilgan. Shundan beri arxitekturada maketlash keng qo'llanilib kelinmoqda. Maketlash bo'lg'usi arxitektorni fazoviy fikrlash va sezish qobiliyatlarini o'stirishga, yangi ijodiy qirralarini ochishga imkon beradi. Ijodkor texnik fikrlash va maketni bajarish, fikrlash qobiliyatini o'stirish va tarbiyalash, shaxsiy va ijodiy mualliflik uslubini yaratish, maketlarni tuzish va bajarish jarayonida zamonaviy texnik vositalar, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va qo'llash ko'nikmalarini egallashga imkon beradi. Arxitektor ijodiy g'oyasining fazoviy rejaviy yechimlari, o'lchamlari, rangi va fakturasi maketda o'z ifodasini topmog'i lozim. Maketning asosiy qismlaridan biri g'oyani to'g'ri o'lchamga solish va toza ishlashdadir. Maketning masshtabi uning asosiy xususiyatlaridan biridir. Biror narsaning maketini masshtabga bog'lamasdan qilish juda qiyin. Nusxasini olmoqchi bo'lgan har qanday obyekt ma'lum bir kerakli hajmga tushirilishi kerak. Badiiy maketlashda kichraytirish masshtablarda asosan qo'llaniladi. Ularni tanlashda maketning masshtabi, xajimiga katta ahamiyat beriladi. Yaxshi maket loyihasini yaratish uchun foydalaniladigan materiallar va vositalarni yuqori sifatli tanlash talab qilinadi, talaba nafaqat materiallarni turlari, balki u ishlaydigan maket vositalarining xususiyatlarini ham yaxshi bilishi kerak. Maket yashashda materiallar ikkita asosiy guruhga bo'linadi: asosiy va yordamchi. Asosiy materiallarga quyidagilar kiradi: qog'oz, karton, penoplast va plastmassa. Yordamchi materiallar guruhiga quyidagilar kiradi: gofrokarton, penoplast, gips,

yog'och, organik shisha. Hozirda 3D bosib chiqarish usulidan foydalanib kelinmoqda bu aqlli qurilish, me'moriy san'at va dizayn sohasida tarixiy binolarning shakli, bezaklarini, obyektiga aylantirishga egadir.

Ya`na muhim vositalardan biri metall o'lchagichdir. Metall o'lchagich maket yashash uchun mos keladi. Maket yasashda turli shakildagi o'lchagichlardan ham foydalanish mumkin. Ish jarayonida pichoq stol yuzasini kesmaslik uchun maxsus rezina gilamchasidan foydalaniladi. Maket qismlarni yopishtirishda yelimni to'g'ri tanlash kerak. Maketlashda bir necha turdagi yelim kerak bo`ladi. PVA yelim qog'oz va kartonni yopishtirish uchun eng qulayidir, chunki u oq rangga ega va varaqda iz qoldirmaydi. Rezina yelim rangli qog'oz vatman qog'oz, yoki kartonga yopishtirish uchun foydalaniladi. Moment yelim plastmassa yoki qog'ozni tez yopishtiruvchi hususiyatga egadir. Loyiha maketini chizishda qattiqligi HB, H, 2H, ZN yoki TM, T, 2T, ZT standart qalam bo'lishi kerak. Kichkina detallar bilan toza ishlashda, va maket qismlarini yahshi yopishtirishda pinset muximdir.

Loyixa maketini bajarish uchun chizma plani, yoyilmasining nazariy asoslari

Plan – bu binoning ma`lum bir balandlikda hayoliy gorizonta tekislik bilan kesilishidan xosil bo`lgan tasviriga aytiladi.

Turar joy binolari oyna va eshik o`yiqlari bo`ylab olinishi kerak. Plan binoni qanday tuzilishda ekanligi va o`lchamlari, uning xonalarning tuzulishi va joylashishi, asosiy devorlar, zinalar haqida tasavvur beradi. Planda ko`rinmaydigan konstruktiv elementlari ko`rsatilmaydi. Sanitariya – texnika jixozlari ham plan qanday masshtabda bo`lsa, ular ham shunday masshtabda chiziladi. Ba`zida turar joy va jamoat binolarining planida meballarning va uy jixozlarining joylashishi ham ko`rsatiladi.

Tom plani-binoning murakkab yoki sodda formadiligiga qaramay, ular ichki tarnovli bo`lsa, albatta tomning plani chiziladi. Agar bino tashqi tarnovli bo`lsa, formasi murakkab bo`lsa tomning plani chiziladi. Tekis tomlar 2,5 % qiyalikda bo`ladi. Tomning nishablari o`zaro kesishib ikki yoqli burchaklar xosil qiladi va bular qirra deb ataladi. Yuqoridagi gorizontol qirra tepadagi qirra deb ataladi. Bitta binoda tom bir xil qiyalikda bo`ladi. Qiyalik tom yopiladigan materialligi va iqlim

sharoitiga

bog`liq

bo`ladi.

1- fundament, 2 – qiyalik, 3 – sokol, 4 – ichki asosiy devorlar, 5 – qavatlar orasidagi bostirma, 6 – isiqlikni tutib turuvchi qoplama, 7 – eshik bo`shligi, 8 – strapilalar, 9 – tom yopmalar, 10 –xari, 11 – tirsakli ustunlar, 12 – chordoqqa maxsus chiqish joyi, 13 – chordoq, 14 –par devor, 15- oyna bo`shligi, 16-zina, 17-zina tirgagi, 18- zina maydonchasi, 19-tirsak

Binoning tashqi tarafini ko`rsatadigan vertikal tekislikdagi ortogonal proeksiyasi fasad deyiladi. Fasadlar – asosiy fasad, xovli tarafidagi fasad va yon fasadlarga bo`linadi.

Bino fasadlari chizmalarida binoning tashqi ko`rinishi, eshik, deraza, balkon va shunga o`xshashlarining joylashishi ko`rsatiladi. Yuqorida yirik blokli turar joy

binosining fasadi tasvirlangan. Unda devor bloklari va boshqa konstruktiv elementlarning joylanishi ko'rsatilgan. Bino fasadi chizmalarida faqat eng chetki koordinatsion o'q ko'rsatilib, ular orasidagi o'lchamlar qo'yilmaydi. Bino fasadi chizmasida sokol deraza va eshik o'rinlarining ostki va ustki otmetkalari qo'yiladi. Bino fasadini chizish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- koordinatsiya o'qlari o'tkaziladi, binoning umumiy konturi, binoning turtib chiqqan qismlari bo'lsa, ularning ham konturlari chiziladi;
- fasadning plan va qirqimga mos tushishi tekshirilgach, chiziq ustidan qalam yurgizib chiqiladi;
- deraza va balkonlar, eshik o'rinlari, kirish joylarining ustidagi soyabonlar plitasi, karnizlar va fasadning boshqa arxitektura elementlarining barchasi chiziladi;
- deraza tavaqalari, balkon to'siqlari, eshiklar, tomdagi ventilatsiya va tutun trubalari chiziladi, balandlik belgilari qo'yiladi va hk;
- panelli yoki yirik blokli binolar fasadda panellar yoki bloklar orasidagi choklari chizilib ko'rsatiladi.

Polning plani-agar bino poli har xil turda bo'lsa, u holda polning plani chiziladi.

Polning planida tashqi va ichki devorlar soddalashgan xolda ko`rsatiladi. Devor konturlari 0.5 – 0.6 mm. da agar pol har xil konstrutsiyadan bo`lsa, xonalar chegarasi ikkita nuqtali shtrix chiziq 0.3 – 0.4 mm da ko`rsatiladi. Polning konstruksiyasi raqam bilan belgilanadi, diametri 5 mm. li doirachalarga yoziladi. Polning plani chizilgan varoqqa polning turini aniqlaydigan eksplikatsiya ham joylashtiriladi.

Bino qirqimining chizmalari.

Hayolan vertikal tekislik yordamida kesilishidan xosil bolgan ko`rinish **qirqim** deb ataladi. Qirqimla qurilish chizmalarida binoning xajmini va konstruktiv yechimini ko`rsatish uchun xizmat qiladi. Qirqimlar arxitekturaviy, konstruktiv bo`ladi. Arxitekturaviy qirqim binoning ichki arxitekturasining kompozitsiyasini ko`rsatadi. Bunday qirqimda xonalarni, oynalarni, eshiklarni, sokolni va boshqa konstruksiyalarning balandliklari ko`rsatiladi. Arxitekturaviy qirqimda cherdakdagi bostirmaning qalinligini, tonning konstksiyasi va poydevorlari ko`rsatilmaydi. Arxitekturaviy qirqimlar loyixalashning boshlang`ich bosqichlarida chiziladi va bu qirqimdan fasad ustida ishlashda foydalaniladi.

Konstruktiv qirqimlar binoning ish chizmasini tarkibiga kiradi. Qirqimda binoning konstruktiv elementlar va belgilari, kerakli o`lchamlari ko`rsatiladi

Eshik va derazalar o`rni, zinalar, ko`tarish transportlari GOST 21.107-78. ga ko`ra shartli belgilar bilan ko`rsatiladi. Qurilish chizmalarida pog`onali, oddiy, bo`ylama va ko`ndalang qirqimlardan foydalaniladi. Bundan tashqari qirqimga tushmay qolgan konstruksiyalarni ko`rsatish uchun joylardagi mahalliy qirqimlar ham bajariladi.

Qirqimni chizish. Qirqimda barcha yasashlar ingichka chiziq bilan quyidagicha tartibda chiziladi:

- devorning asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiyalari va ustunlarining vertikal o'qlari o'tkaziladi;
- pardevor konstruksiyalari, tashqi va ichki devor, qavatlararo va chordoq yopmalarning va tom o'rkachi balandliklari ingichka chiziq bilan chiziladi;

- karniz, sokolining devordan oldinga chiqib turgan qismlari hamda tom nishabi chiziladi;
- tashqi va ichki devorlar, pardevorlar, deraza hamda eshik o'rinlari hamda boshqa elementlari belgilanadi;
- o'lcham va chiqarish chiziqlari, koordanatasimon o'qlari markalash doirachalari, balandlik belgilarini qo'yilishi uchun tokchalar chiziladi;
- kesimlarni uzil-kesil ustidan yurgizib chiqiladi, balandlik belgilari va o'lchamlari qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN. MR Ravshanbekovich Archive of Conferences, 130-131
2. IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS MR Ravshanbekovich Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (10), 1008-1013
3. Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image MR Ravshanbekovich Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2, 173-174
4. Intuitive Metaphysical Insights In The Works Of The Painter Bakhodir Jalalov RR Mamatkulov The American Journal of Social Science
5. ACTUAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S STOCK MARKET: PROBLEM, SOLUTION AND SUGGESTIONS BJ Inatillo o'g'li American Journal of Business Management, Economics and Banking 10, 53-59
6. AMIR TIMUR AND THE TIMURID PERIOD LITERARY ENVIRONMENT AND SOME ASPECTS OF THE FINE ARTS ARE IN HISTORICAL SOURCES MR Rovshanbekovich E Conference Zone, 9-12

7. SPATIAL CAPACITY REQUIREMENTS OF THE COMPOSITION MR Ravshanbekovich Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (11), 816-823
8. Горбачев В.Н. – «Архитектурно-художественные компоненты озеленения городов», Москва, 1983 г.
9. озеленения городов», Москва, 1983 г.
10. Введение в архитектурное проектирование учебник для ВУЗов, М.,
11. Стройиздат 1984 г.
12. Муродов Ш., Исматуллаев Р., Ташимов Н., Б.Сиддиқов., Топографик чизмачилик., «Чўлпон», 2009.
13. Ёдгоров Ж., «Геометрик ва проекцион чизмачилик», «Янги аср авлод», 2008-йил.